

MAKTAB DARSLIKLARIDA FAZOVIIY SHAKLLARNI O'RGANISHDA KASBIY KONTEKSTDAGI MASALALAR

¹Jalilov Anvar Abdulloyevich ²Rustamov Anvar Normamatovich

¹Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti(PhD) ²Navoiy davlat pedagogika instituti 1-kurs
magistranti

¹anvar_anvar2018@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115267>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab darsliklarida fazoviy shakllarni o'rganishda kasbiy kontekstdagi masalar haqida misollar yordamida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: geometriya, masala, kasb, ta'lim, dars, o'quvchi, kontekst, stereometriya, bilim, ko'nikma, malaka.

Bugun butun dunyo qatori rivojlanayotgan O'zbekistonda o'quvchilar maktabni qandaydir kasb-hunarni egasi bo'lib bitirishi alohida ahamiyatga ega bo'lib turibdi. Bu borada davlatimiz tomonidan bir qancha ishlar qilinmoqda. Bunga yaqqol misol sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida" 30.12.2021 yildagi 792-son qarorini keltirish mumkin. Bu qarorga ko'ra umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash 2022/2023 o'quv yilidan boshlab 10-sinflarda, 2023/2024 o'quv yilidan — 11-sinflarda tashkil etilishi belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda qarorda belgilangan vazifalar amalga oshmoqda.

Maktab o'quvchilarini kasb-hunarga to'g'ri tanlashi uchun ular avvalo, kasblar haqida tushunchalarni, kelajakda har qanday kasbning haqiqiy egasi bo'lishi uchun maktabda o'tilayotgan umumta'lim fanlarining o'rni katta ekanligini anglab, tushunib yetishi muhimdir.

Xususan, geometriya fanini o'qitishda kasbga yo'naltirish ishlari dars jarayonlarida quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Geometrik tushuncha va qonuniyatlar kasb sohalari bilan o'zaro bog'lab tushuntiriladi;
2. Geometriya darslarida kasbiy kontekstli masalalardan foydalaniladi;
3. Geometriya darslarida kasbiy kontekstli o'quv-ko'rgazmali qurollardan foydalaniladi.

Kasbiy kontekstli masalalardan namunalar keltirib o'tamiz:

1-masala. Uyni isitish tizimi silindr shaklidagi plastk turbalardan yasalgan. Unga turbalarning ishki diametri 25 mm li 28 m, 15 mm li 15 m turba ketgan bo'lsin. Shu tizimga jami qancha hajmdagi suv ketishi topish kerak.

Yeshish: a)

Silindrning hajmi: $V=S_{asos}\cdot H$ ga teng.

$$S_{asos}=\pi R^2=3,14\cdot 12,5^2=3,14\cdot 156,25=490,625\text{ mm}^2=0,0490625\text{ dm}^2$$

$$H=28\text{ m}=280\text{ dm.}$$

$$V=0,0490629\text{ dm}^2\cdot 280\text{ dm}^2=13,7375\text{ dm}^3=13,7375\text{ litr}\approx 14\text{ litr}$$

b)

$$S_{asos}=\pi R^2=3,14\cdot 7,5^2=3,14\cdot 56,25=176,625\text{ mm}^2=0,0176625\text{ dm}^2$$

$$H=15\text{ m}=150\text{ dm.}$$

$$V=0,0176629\text{ dm}^2\cdot 150\text{ dm}^2=2,649375\text{ dm}^3=2,649375\text{ litr}\approx 3\text{ litr}$$

$$\text{Jami: } V=14 + 3= 17\text{ litr.}$$

2-masala. Tadbirkor temir turbalar ishlab chiqarish korxonasida buyurtmaga ko`ra ichki diametri 3,2 sm, tashqi diametri 44 sm o`lchamli turbalar tayyorlash kerak. Shu o`lchamdagi turbalarni 1 metri uchun qancha mahsulot ketishini aniqlang.

Bu masalani hal qilish uchun o`quvchilar silindr hajmidan foydalanishi kerak bo`ladi.

3-masala. Usta tashqi diametri 5 smli metal turbadan narvon yasab uni bo`yash kerak. Buni yasash uchun 9 metr turba sarflandi. 1 m^2 yuzaga 200 g bo`yoq ketsa, uni sirtini bo`yash uchun qancha bo`yoq ketadi?

Bu masalani yechish uchun o`quvchilar silindrni sirtini yuzini topishi kerak bo`ladi?

4-masala. Qishloq aholisini suv bilan ta`minlaydigan kanalning ko`ndalang kesimi asoslari 10 m, 6 m va balandligi 2 m bo`lgan teng yonli trapetsiyadan iborat. Suv o`qim tezligi 1 m/s bo`lsa, 1 minutda bu kanaldan qancha suv oqib o`tadi?

Bu ko`rinishdagi masalani yechish davomida o`quvchilarga suv ta`minoti tashkilotlari bilan bog`lab geometrik masalani hal qilinadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, geometriya fanini o`qitishda o`quvchilarga faqat geometrik bilim va ko`nikmalarni berish bilan chegaralanib qolmasdan, balki ulardagi kasbiy tushunchalarini ham shakllantirib boorish, va ayrim kasblarda mavjud masalarni geometrik yo`l bilan hal qilinishini tushuntirish asosiy masala hisoblanadi. Chunki o`quvchilar kelajakda geometrik bilimlarini amaliy va kasbiy jarayonda qo`llay olsagina bu fanni o`qitishdagi asosiy maqsadga erishilgan bo`ladi. Shuning uchun geometriyani o`qitishda kasbiy kontekstli masalalarning o`rni alohida ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. 792-coH 30.12.2021. Umumiy o`rta ta`lim muassasalarining 10-11-sinflari o`quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to`g`risida (lex.uz)
2. Geometriya: Umumta`lim maktablarining 10-sinflari uchun darslik/B.Xaydarov, N.Tashtemirova, I. Asrorov. -Toshkent: Respublika ta`lim markazi, 2022-192 b.
3. Algebra va analiz asoslari: O`rta maktabning 10-11-sinflari uchun darslik/ Sh.O. Alimov, Y.M.Kolyagin, Y.V.Sidirov va boshq.-T.:O`qituvchi, 1996. -256 b.